

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ АЙДЕНТИКИ СЕРВІСІВ ДОСТАВКИ ЇЖІ

Новіков Родіон Віталійович ¹, Чемерис Ганна Юріївна ² [0000-0003-3417-9910]

¹ Здобувач вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, jastgreeu25@gmail.com

² PhD (доктор філософії у галузі педагогіки), доцент, в.о. завідувача кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, Україна, anyta.chemeris@gmail.com

Анотація. У часи коронавірусної пандемії активного розповсюдження набули служби з доставки продуктів харчування. Важливим елементом у формуванні іміджу є візуальна ідентифікація. У дослідженні розглянуто дизайни відомих українських служб доставок їжі та дочірніх компаній відомих брендів: розібрано цілі ребрендингу Rocket, розглянуто кольорові схеми додатку Glovo та виконано аналіз редизайну пакування McDelivery. Визначено критерії успішності для айдентики сервісів доставки їжі.

Ключові слова: айдентика, служба доставки, дизайн, візуальна ідентифікація, редизайн.

У час пандемії, особливо, коли майже кожен сидить на самоізоляції, неабиякої популярності набули служби доставки їжі. Через зростаючу конкуренцію кожна з компаній намагається створити свій власний дизайн, мати оригінальну та цікаву айдентіку, яка буде запам'ятовуватись.

Айдентика — це візуальний, текстовий та інформаційний супровід певної фірми, об'єднаний спільною ідеєю. Айдентика — впізнаваний образ компанії, який досягається за допомогою набору графічних форм, кольорних рішень та візуальної комунікації. Зазвичай візуальна комунікація є ключем до розуміння місії, стратегії та ідеї бренду (Венгер, 2018). Варто відзначити, що у дизайні є поняття жанру. Людина очікує, що сайт музею виглядатиме як сайт музею, а не як сайт магазину електроніки. І навпаки. При цьому, жанр - це ще і інструмент: маніпулюючи і поєднуючи жанри можна отримати цікаві результати. Кожен жанр має свої візуальні маркери. Дослідимо на конкретні маркери айдентіку сервісів доставки їжі.

Дизайн однієї з популярних служб доставки в Україні «Rocket» у 2021, саме на пік карантину через COVID-19, пройшов через ребрендинг. Дар'я Пудова —

product designer компанії, пише, що ребрендинг був зумовлений виходом компанії на міжнародні ринки. Через запуск доставки їжі на Кіпрі та планах розвиватися у деяких країнах Європи «Rocket» розумів, що бренд компанії має бути конкурентоспроможним та відповідати потребам європейських споживачів. У часи пандемії компанія покращила свої показники продукту та користувацького досвіду. Звідси з'явилася нова робота для дизайнерів — з головного екрану починається шлях користувача, з ростом показників має змінюватися і дизайн.

Рис. 1 Айдентика «Rocket» (Delivery Ukraine)

Через збільшення показників, окрім редизайну, відбувся повний ребрендинг фірми. Головною задачею стало збереження унікальності бренду, зробити його впізнаваний та викликати емоцію від продукту (Пудова, 2021).

Серед основних конкурентів Rocket в Україні є доставка «Glovo».

Рис. 2 Айдентика «Glovo»

Glovo пропагує всередині та назовні компанії позитивний вплив на навколишнє середовище. Вони допомагають кур'єрам та малому бізнесу у розвитку у некомерційних цілях та зменшуючи свій вуглекислий слід за рахунок управління відходами та екологічного упакування (Home — Glovo). Додаток Glovo (Рис. 2) виконаний у жовтих та зелених кольорах, що впливають на психологію користувача, як впевненість в екологічності та корисності даного додатку. Логотип простий, зрозумілий та лаконічний, зображення геометрії вказує на безпечність додатку зі змогою відстежувати своє замовлення у реальному часі на карті. Меню ресторанів просте та зрозуміле, вказані вся основна інформація. Візуальний брендинг Glovo є впізнаваним та дуже вдалим серед своїх конкурентів.

Окрім конкретних фірм та компаній, що займаються тільки доставкою, існує доставка від кожного конкретного закладу. В такому випадку дизайн служби доставки залежить від брендингу закладу. Так, наприклад, доставка «McDelivery» повністю підпорядковується візуальному стилю материнської компанії McDonald (Рис. 3).

Рис. 3 Айдентика «McDelivery»

Компанія, яка створювала дизайн — Pearlfisher. Для дизайну пакування креативний директор Метт Сіа розповів, що головною задачею дизайнерів було дізнатися, що саме особливого в кожному з позицій меню. Головною задачею дизайну було створити функціональне, легке для впізнання, мінімалістичне та емоційне пакування (Коломієць, 2021).

Таким чином, проаналізувавши найбільш популярні сервіси доставки їжі на відповідні жанру маркери можна виокремити такі спільні маркери, які відштовхуються від функціональної стилістики — часто використовується в компанії графічний знак, який є прямою метафорою завдання: руху, швидкості, точки призначення доставки. Така стилістика добре підходить під завдання

технологічності компанії, є стриманою, хоча, дещо, формалізованою щодо їжі,, з якою безпосередньо працюють сервіси, яка дуже багата на образи. Тож для аналізу успішності формування айдентики нами було сформульовано декілька реперних моментів:

- Наскільки логотип пластичний? Добре, коли є можливість робити нову рекламу щосезону. Логотип має грати різні ролі, зберігаючи при цьому асоціацію з брендом.
- Як багато похідних образів дає логотип? Якщо на старті в голову лізе не одна і не дві асоціації, то й далі буде легко вигадувати похідні образи.
- Чи живе логотип серед бренду? Чи це просто наклейка у кутку? Хотілося не вигадувати знак, а знайти його: спостерігаючи за роботою кур'єрів, за прилавками з їжею, відвідувачів кафе. Чи не нову форму, а щось, що лежить перед носом, але ми це ігноруємо. Щоб простий і очевидний знак римувався з лаконічною назвою сервісу.
- Чи немає перекосу в ту чи іншу метафору? Якщо використовуються образи їжі чи планується взаємодія з усіма кухнями та продуктами. Якщо знак буде надто "десертним", "східним" або "фастфудним", це може ускладнити дистрибуцію бренду в інших нішах.

Пошук відповіді на ці питання дасть можливість легше використовувати айдентичку та допоможе виділитися серед конкурентів та продавати послугу дорожче, адже кожен бренд прагне окрім сучасності підвищення конверсійних показників. Сервіси доставки такий же бренд як і інші, саме тому їх айдентика має велике значення, саме через візуальну ідентифікацію служби доставки виділяються серед інших.

Літературні джерела

1. Венгер, Ю. (2018). Айдентика–шлях успіху компанії. *Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі : Матеріали ІХ Регіональної наук.-практ. Інтернет-конф. молодих вчених та студентів*. Тернопіль, ТНТУ. С. 63-64.
2. Home | *Glovo* (2022). Retrieved from: <https://about.glovoapp.com>
3. Коломієць, В. (2021). McDonald's вперше за п'ять років змінить дизайн упаковок, щоб показати рух до сучасності | *Hromadske.ua*. Retrieved from: <https://hromadske.ua/ru/posts/mcdonalds-vpervye-za-pyat-let-izmenit-dizajn-upakovok-chtoby-rokazat-dvizhenie-k-sovremennosti>
4. Пашаєва, А, & Чемерис, Г. (2021). Становлення практики розробки дизайн системи для візуальної ідентифікації. *Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції*. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, С. 358-360. Retrieved from: <http://knukim.edu.ua/naukova-robota/naukovi-konferentsiyi/>
5. Пудова, Д. (2021). Редизайн головного екрану додатку Rocket | *Telegraph.Design*. Retrieved from: <https://telegraf.design/redyzajn-golovnogo-ekranu-dodatku-rocket/>